

27 situArte

AÑO 16 N° 27. ENERO - JUNIO 2021

Revista Arbitrada de la Facultad Experimental de Arte
de la Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Dep. Legal ppi 201502ZU4671

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa
ISSN 2542-3231 / Depósito legal pp 200602ZU2376

PRESENTACIÓN

AÑO 16 N° 27. ENERO - JUNIO 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5226487>

Nos alegra poder presentarles este nuevo número de *situArte* fruto, como siempre, de un gran esfuerzo y trabajo en equipo, en el que incluimos artículos de gran interés, para los apasionados por el arte y la cultura.

Iniciamos con dos trabajos que analizan lo audiovisual, desde distintas perspectivas. El primero, ***La ventana indiscreta: adaptación, narrativa y autoría***, de Josep Prósper Ribes y Francisca Ramón Fernández, plantea la relación entre la literatura y el cine a través de la adaptación, enfatizando los elementos esenciales para considerar que una obra deriva de otra, de donde se pueden generar derechos de propiedad intelectual. Es posible establecer el origen de una obra a partir de otra, como fuente de inspiración; por ello, hay que centrarse en la historia, en los personajes y acontecimientos que conforman la diégesis, para establecer la relación de dependencia. El ejemplo analizado es *La ventana indiscreta*, partiendo de un texto literario breve que sirve de referencia, pero que experimenta en la fase de guion una transformación fundamental, alterando el carácter de algunos personajes, añadiendo otros y, finalmente, modificando el sentido del relato. Aún así, puede decirse que la obra cinematográfica deriva de la novela; y fue necesario adquirir los derechos de esta última.

El segundo trabajo de análisis fílmico es ***La denuncia social desde la mirada infante: Pelo Malo de Mariana Rondón***, donde Gilberto Polo Pacheco y Romina De Rugeris analizan el filme *Pelo Malo* (2013), una historia de intolerancia protagonizada por un niño que desea alisarse el cabello. Rompiendo la estructura de su anterior producción donde el juego fue la clave, la directora del filme muestra la mirada del ser humano que contrasta con sus miedos y castraciones, condicionado por lo socialmente establecido. Teóricamente este estudio se basa en Dudley (1993), Münsterberg (1916), Sulbarán (2000) y García de Molero (2007). Metodológicamente se recurrió a la revisión bibliográfica-documental y a la aplicación de entrevistas en profundidad. Finalmente, se exponen las estrategias empleadas por Mariana Rondón para mostrar la lucha de un infante que desea ser libre y poder cumplir su sueño, encontrándose con una muralla impuesta por una sociedad castradora.

Seguidamente presentamos ***Mahomet de Juan Cantó Francés, una revisión historiográfica***, de José Benjamín González Gomis, quien revisa las construcciones discursivas y analíticas relativas a *Mahomet*, pasodoble de Juan Cantó Francés, siguiendo una metodología cualitativa basada en la práctica del análisis, tanto de las construcciones discursivas de la bibliografía especializada, como de los distintos parámetros musicales que definen la obra. El fundamento teórico es el estudio de las representaciones rituales hispánicas de conquista conforme las definió Brisset (1988) y el estudio concreto del caso alcoyano. Se revisa el análisis paramétrico propuesto por Botella Nicolás (2013) y se contrapone con otras composiciones de su entorno para profundizar en el significado e importancia de *Mahomet* para el caso estudiado. Las conclusiones llevan a invalidar el análisis musical realizado por Botella Nicolás y a cuestionar la atribución acrítica que realiza la autora de esta obra como primer pasodoble para la fiesta.

Luego compartimos el **Análisis semiótico-cultural de dos obras de Oswaldo Guayasamín**, donde Ada Rodríguez Álvarez, Bélgica Guamán Remache y Heidi Guambi Chasipanta analizan desde el punto de vista semiótico cultural, el significado social y cultural de dos obras del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, uno de los mejores exponentes en el campo de las artes plásticas en Ecuador. El análisis está sustentado en la teoría de Iuri Lotman, así como en la técnica de la exégesis hermenéutica para el comentario de la muestra pictórica intencionada seleccionada para el estudio. Como resultado de la investigación se puede indicar que: a) la teoría de Iuri Lotman permite analizar la semiosfera de las obras pictóricas selectas y develar una relación entre la obra del artista y la realidad contextual de su tiempo; b) la obra de

Guayasamín tiene un fuerte valor cultural y puede considerarse una especie de denuncia de la vida desfavorecida del pueblo humilde y maltratado.

Incluimos finalmente el trabajo **Expresiones corporales presentes en los comensales del comedor de LUZ**, de Yajaira Machado y Denny Fernández, quienes toman como eje central la alimentación de los estudiantes de La Universidad del Zulia (LUZ), y su vital importancia para el desarrollo físico e intelectual de esta población. Las vivencias de los estudiantes en el comedor central de LUZ son analizadas utilizando conceptos tales como kinésica, proxémica y técnicas del cuerpo, teniendo como objetivo general describir las expresiones corporales mostradas por los comensales en el mencionado lugar. La metodología aplicada es cualitativa, utilizando la técnica de la observación; teniendo como resultado un ejercicio dramático.

Y cerramos con la reseña de la novela **“Corrector de estilo”** de Milton Quero Arévalo, realizada por Luis Perozo Cervantes, quien celebra el relanzamiento de esta obra, la cual denomina como una versión de la ciudad de Maracaibo, un álbum de estampas morales y prototipos personales del machista, del maracucho, del irreflexible intelectual tropical que agoniza en su propio miedo a la mediocridad y utiliza sus inseguridades para comprender el mundo.

Deseamos que disfruten esta edición, desde el amor y la admiración por el arte, pero también desde el reconocimiento y validación de distintas metodologías de acercamiento y análisis, que prueban modelos establecidos o sugieren nuevos caminos para la comprensión y valoración de tan variados procesos creativos y productos artísticos.

Aminor Méndez Pirela
Editora-Jefe

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

situArte

Revista Arbitrada de la Facultad Experimental de Arte de la
Universidad del Zulia

Año. 16. N° 27 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio
de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del
Zulia. Maracaibo-Venezuela***

**www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
produccioncientifica.luz.edu.ve**